

**ЙЎЛ-ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИ ҚУРБОНИГА АЙЛАНИБ
ҚОЛМАНГ!**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6531663>

М.Д.Ботаев

Илмий раҳбар:

Ж.Д.Садиков

*ИИВ Академияси Тергов фаолияти
мутахассислиги 3 курс 316 гуруҳ курсанти*

Ҳозирги кунда давлатимиз иқтисодиёти гуркираб ривожланиб, хусусий мулкчиликка катта эътибор берилиб, одамлар қалбида эртанги кунга ишонч ортиб бормоқда. Айниқса, шахсий автомашинага эга бўлиш ва узоқ манзилларимизни яқинга айлантириш истаги деярли ҳаммамизнинг ниятларимиздан бирига айланган. Аммо нафақат автомашинага эгалик қилиш ва уни бошқариш, балки барча учун бирдек бўлган йўлларда ҳаракатланиш қоидаларига амал қилиш ҳам барчамидан маъсулиятли бўлишни талаб этади.

Барчамизга маълумки, фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига, жамоат хавфсизлигига таҳдид солувчи жинотлар қаторига транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятларининг, яъни йўл-транспорт ҳодисалари билан боғлиқ бўлган жиноятлар ҳам киради. Шундай экан “Йўл-транспорт ҳодисаси ўзи нима?” деган савол юзага келиши ҳам табиий ҳол.

Йўл-транспорт ҳодисаси (ЙТХ) деб, автомобиль йўллари, шаҳарнинг кўча ва майдонларида транспорт воситалари ҳаракати тартибининг бузилиши оқибатида инсонлар ҳалок бўлиши, тан жароҳати олиши, шунингдек транспорт воситалари ва улардаги юкларнинг зарар кўриши, йўлдаги сунъий иншоотларнинг зарарланиши ёки бошқа турдаги моддий зарар етказилишига сабаб бўлувчи ҳалокатларга айтилади.

Ачинарлиси шундаки, сўнгги йилларда мамлакатимизда одам ўлими билан боғлиқ йўл-транспорт ҳодисаларининг сони ошиб бормоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси ИИВ ДЙҲХХ томоидан берилган маълумотларга кўра, 2019 йилда 9864 та йўл-транспорт ҳодисаси содир этилиб, улардан 1642 таси бевосита одам ўлимига сабаб бўлган. 2020 йилда эса 10130 та йўл-транспорт ҳодисаси содир этилган бўлиб, улар оқибатида

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

1867 нафар инсон ҳалок бўлган. Ўтган 2021 йил давомида мамлакатимиз йўлларида 10.001 та йўл-транспорт ҳодисаси содир этилиб, улар оқибатида 9 минг 230 нафар фуқаро турли даражада жароҳатланган ва 2 минг 436 нафар шахс ҳалок бўлган. Бу каби оғир оқибатли йўл-транспорт ҳодисаларига сабабчи бўлган айбдор шахсларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 266-моддасида жиноий жавобгарлик белгиланган. Мазкур моддага кўра, автомашинани бошқараётган шахснинг ҳаракатлари ёки ҳаракатсизлиги оқибатида бошқа шахс ўртача оғир ёки оғир даражадаги тан жароҳати олишига сабаб бўлса, унга нисбатан базавий ҳисоблаш миқдорининг 50 бараваригача миқдорда жарима ёки 360 соатгача мажбурий жамоат ишлари ёхуд 3 йилгача ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазо тайинланиши мумкин. Шундай қоидабузарлик одам ўлимига сабаб бўлса, автомашина бошқариш ҳуқуқидан маҳрум қилиб, 7 йилгача озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо, агарда одамлар ўлими ёки бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, автомашина бошқариш ҳуқуқидан маҳрум қилиб, 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши назарда тутилган.

Айнан шу каби кўнгилсиз ҳодисаларнинг олдини олиш, йўлларда ҳайдовчилар, йўловчилар ва пиёдаларнинг ҳаракатини тартибга солиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 24 декабрда 370-сонли қарори билан “Йўл-ҳаракати қоидалари” қабул қилинган. Аммо барчамиз ҳам бу қоидаларга билиб билмай амал қилмаймиз ёки билсакда, турли баҳоналар билан қоидаларни четлаб ўтишга ҳаракат қиламиз. Масалан, шошиб кетаётиб белгиланмаган жойдан йўлни кесиб ўтамиз, светофорнинг тартибга солувчи ишораларига риоя қилмаймиз, тўхташ мумкин бўлмаган жойларда ҳам автомашинамизни тўхтатамиз ва тезликни меъёридан ошириб ҳаракатланамиз. Бу қоидабузарликлар кўзимизга жуда кичик бўлиб кўрингани билан нафақат ўзимизнинг балки, ўзгаларнинг ҳам ҳаётини хавф остида қолдираётганимиз ҳақида ўйлаб кўрмаймиз. Натижада эса ўзимиз ёки ўзганинг соғлиғи ёмонлашиб, тан жароҳати олишига, мол-мулкига зарар етказилишига ёки кимнингдир умрига зомин бўлишимиз мумкинлигини ўйлаб ҳам кўрмаймиз.

Юқоридаги каби ноҳуш ҳолатларнинг олдини олиш борасида сўнгги йилларда давлатимиз раҳбарияти томонидан салмоқли ишлар амалга ошириб келинмоқда. Хусусан, йўллардаги тирбандликларни бартараф этиш учун йўл ўтказгичлари, халқали йўллар қурилиб, тартибга солувчи светофорлар ўрнатилмоқда. Пиёдалар ўтиш жойларининг сони

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

кўпайтирилиб, уларга ҳозирги даврнинг инновацион технологияси бўлган “Ақлли светофор”лар жойлаштирилмоқда. Шу билан биргаликда ҳайдовчиликка тайёрлаш, ўқитиш тизимини такомиллаштириш бўйича янги қонун лойиҳаси қабул қилиниб, унга кўра ҳайдовчиликка ўқитиш учун автомактаблар энди хусусий муассасалар томонидан ҳам ташкил этиладиган бўлди ва бундай муассасалар учун аниқ давлат стандартлари белгилаб берилди. Автомактабларнинг белгиланган давлат стандартлари талабларига риоя қилган ҳолда ташкил этилиши ва таълим бериши жараёни эса Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг Давлат йўл ҳаракати хавсизлиги хизмати томонидан назорат қилиниши тартиби ўрнатилди.

Бу соҳадаги миллий қонунчилигимиз ҳам такомиллаштирилиб, Вазирлар Маҳкамасининг 370-сонли қарори билан тасдиқланган “Йўл ҳаракати қоидалари” га йўлларда хавфсиз ҳаракатланиш имконини берувчи янги қўшимчалар киритиш бўйича ишлар ҳам амалга оширилди. Хусусан, 2022 йилнинг 13 апрелида Вазирлар Маҳкамасининг 172-сонли қарори билан амалдаги “Йўл ҳаракати қоидалари”га бир қатор ўзгартиришлар киритилди. Жумладан, мазкур қарорга мувофиқ аҳоли пунктларида транспорт воситалари ҳаракати тезлигини соатига 70 км/с дан, мактаб ва боғчалар атрофидаги йўлларда эса 300 метргача масофада 30 км/с дан, турар жой даҳалари ва ёндош ҳудудларда (уй-жой бинолари орасидаги ер участкасида) эса соатига 20 км/с дан оширмасдан ҳаракатланишга рухсат этилди. Шунингдек, ҳаракат давомидаги хавфсизлик таъминланиши учун ҳайдовчининг ёнидаги олд ўриндикда кетаётган йўловчи ҳам хавфсизлик камарини тақиши шартлиги белгиланди. Шу билан бирга бир нечта йўл белгиларининг янгиланган кўринишдаги наъмуналари ҳам қабул қилинди. Мазкур “Йўл ҳаракати қоидалари”га киритилган ўзгартиришлар 2022 йилнинг 1 майдан амалга киритилди.

Давлатимизнинг йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасидаги олиб бораётган бу каби ислохотларидан кўзланган асосий мақсад юқоридаги каби йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш, йўлларда хавфсиз ҳаракатланишни таъминлашдан иборат. Биз эса бу каби ўзгаришларни тўғри англаб етишимиз, йўл-транспорт ҳодисалари билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олишда фаол қатнашишимиз ва энг муҳими, барчамиз бирдек йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилишимиз лозим. Аммо орамизда “Бу гап менга тегишли эмас”, “Мен анча йилдан буён автомашина бошқараман, ундан кўра бу гапларни ёш, эндигина ҳайдовчилик гувоҳномасини олиб, автомашина бошқараётган ҳайдовчиларга айтишлар!” дейдиганлар ҳам топилади. “Беш

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

құл баравар бұлмайди” деганларидек, бундай фикрловчилар ҳам йўқ эмас. Шундай фикр юритганларни эса биз “Бахтсиз ҳодиса” деб атайдиган ҳолатлар рўй бергандан сўнг пушаймон еб қолган ҳолатларни ҳам кузатганмиз. Шундай экан ўзимиз ва ўзгаларнинг ҳаётини, соғлиғини ва мол-мулкени хавф остида қолдирадиган ҳаракатлар содир этмаслигимиз лозим.

Бир сўз билан айтганда, ўзимизнинг ҳаётимиз ўз қўлимизда экан, уни асрайлик ва авайлайлик, бошқалардан ҳам айнан шуни талаб қилиб қолайлик!